

Nicchie, barriere, e il ruolo delle politiche pubbliche: indagine sulla transizione ecologica in Emilia-Romagna

Andrea Testi¹, Cassandra Fontana¹, Elena Tarsi¹, Iacopo Zetti¹

¹Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura

Keywords: European Green Deal, approccio place-based, neutralità climatica, Patto per il lavoro e per il Clima, partecipazione

Abstract: Una condizione per implementare efficacemente l'European Green Deal è la capacità di adattamento delle sue politiche alle varie condizioni territoriali e configurazioni socio-naturali europee. In linea con un approccio partecipativo e *place-based*, il saggio riconosce l'importanza di un'analisi contestuale e approfondita delle caratteristiche socio-ambientali di un territorio per identificare traiettorie di transizione ecologica efficaci e giuste. Basandosi sul concetto di percorso di transizione (*transition pathway*) e transizione giusta (*just transition*), il saggio illustra innanzitutto la metodologia utilizzata per condurre l'analisi nei diversi contesti europei presi in considerazione dal progetto H2020 PHOENIX - *The rise of Citizen voice for a Greener Europe*, per sviluppare successivamente una riflessione sul percorso di transizione ecologica in corso in uno dei territori studiati: la regione Emilia-Romagna. A partire dall'analisi del Patto per il Lavoro e per il Clima approvato dalla regione, il saggio apre ad una riflessione sulle barriere alla transizione che interessano questo territorio e sulla capacità di simili politiche sia di operare come nicchie entro le quali possano svilupparsi e diffondersi innovazioni, sia di costituire arene di partecipazione significative sui temi ambientali.

1. Introduzione

Ridurre le emissioni e adottare soluzioni tecnologiche più sostenibili è essenziale per raggiungere gli obiettivi posti da accordi internazionali come quelli di Parigi o da politiche europee come l'European Green Deal (EGD). Tuttavia, la natura complessa e articolata della transizione ecologica richiede che l'innovazione coinvolga non solo la dimensione tecnologica, ma anche comportamenti individuali, collettivi, istituzionali, quindi più ampi processi sociali, culturali e politici. Tali processi risultano fondamentali per realizzare un cambiamento diffuso ed efficace, e dipendono fortemente da fattori contestuali, tra cui l'ambiente, il clima, e la composizione socioeconomica, per citarne alcuni. Sebbene sia ormai ampiamente riconosciuto che il cambiamento climatico comporti conseguenze negative specialmente per i territori o le fasce di popolazione più fragili, meno scontata è la consapevolezza che anche le politiche e gli interventi relativi alla transizione ecologica possano alimentare situazioni di fragilità e contribuire ad esacerbare le disuguaglianze esistenti. Queste politiche, infatti, contribuiscono a determinare l'andamento della transizione ecologica e, in particolare, influenzano la capacità delle nicchie d'innovazione di diffondersi, affiancarsi, ed eventualmente sostituirsi ai comportamenti individuali e collettivi attualmente dominanti, detti anche regimi.

Sulla base di queste premesse, che verranno approfondite nei paragrafi successivi, il saggio si concentra sul territorio della regione Emilia-Romagna restituendo i risultati di un'analisi svolta all'interno del progetto PHOENIX, finanziato dal programma Horizon 2020, ed alimentata da un lavoro di ricerca realizzato tra Febbraio 2022 e Giugno 2024. Dopo aver introdotto i concetti di *transition pathways* e *just transition*, l'articolo illustra la metodologia impiegata per poi concentrarsi sul ruolo giocato dal Patto per il Lavoro e per il Clima, un documento regionale strategico sancito nel 2020, nell'influenzare queste dinamiche di transizione.

2. Sostenere la transizione senza trascurare la giustizia

La parola transizione rimanda a un cambiamento nel tempo, più o meno rapido e lineare, di una situazione, o stato, e può essere applicata nei campi più disparati. Nel caso della transizione ecologica si rimanda a una serie di trasformazioni di vasta scala che coinvolgono riconfigurazioni tecnologiche, infrastrutturali, economiche, produttive, e comportamentali (Loorbach, 2010). Alcuni esempi includono l'impiego di energia rinnovabile, l'abbandono dei motori termici, la riduzione di rifiuti e inquinanti, l'efficientamento edilizio, e l'adozione di stili di vita (es. dieta, mobilità, shopping) meno impattanti. La dimensione intrinsecamente processuale e

multidimensionale della transizione è oggetto di indagine dei cosiddetti *Transition Studies*, nati negli anni '90 con un focus sui cambiamenti dei sistemi tecnologici ed economici e gradualmente sempre più integrati agli studi sulla sostenibilità ambientale, quindi interessati a più ampie dinamiche socio-tecno-ecologiche (Zolfagharian et al., 2019).

Un concetto cardine in questo filone di studi è quello di *transition pathways*, o percorsi di transizione, che identifica percorsi di cambiamento che si evolvono nel tempo in maniera non lineare e che, come scritto da Turnheim et al., portano a “nuovi modi per raggiungere specifiche funzioni della società” (2015, p. 240). In termini generali, i cambiamenti possono avvenire in maniera graduale, attraverso passaggi incrementali, o dirompente, attraverso fasi di disturbo o di shock. La natura non-lineare, emergente, adattiva – quindi difficilmente prevedibile – di questi processi è tipica delle dinamiche sociali ed ecologiche, e va di pari passo con una elevata *path-dependency* e con una dimensione multilivello (Geels, 2002; Geels & Schot, 2007). In particolare, quest'ultima indica l'interazione tra i livelli micro, meso, e macro, che si riferiscono rispettivamente alle nicchie, ai regimi, e al contesto circostante.

Le nicchie sono definite come spazi dove attori diversi possono mettere in pratica iniziative innovative, sperimentali, o radicali rispetto allo status quo, includendo non solo innovazioni tecnologiche ma anche pratiche sociali o istituzionali (Shove & Walker, 2010). I regimi sono invece configurazioni più stabili che rappresentano gli ordini dominanti in un sistema, come tecnologie e processi mainstream o routine istituzionali e, contrariamente alle nicchie, tendono a cambiare in maniera più lenta e incrementale. Al livello più alto vi è un contesto di processi eterogenei più profondi e di ampio respiro, tra cui i cambiamenti climatici, i problemi ambientali, ma anche macro-tendenze demografiche, migratorie, e culturali. La capacità delle nicchie di influenzare il regime, integrandosi ad esso, affiancandolo, o sovvertendolo, può dipendere da fattori abilitanti o limitanti presenti ai livelli più alti (Gadenne et al., 2011).

Una parte consistente della letteratura sulla transizione ecologica si è occupata di indagare gli aspetti legati alla giustizia ambientale e climatica. Infatti, nonostante questi processi siano spesso presentati come neutrali, la loro implementazione richiede l'individuazione di scelte e priorità che sono inevitabilmente connesse con conflitti di valori e di interessi all'interno della società (Anguelovski et al., 2016; Meerow & Newell, 2016). Questa consapevolezza va di pari passo con il riconoscimento di una distribuzione profondamente iniqua delle opportunità e dei rischi legati al cambiamento climatico e alla transizione ecologica, che risulta particolarmente gravosa per gli individui e i gruppi vulnerabili – i quali, peraltro, hanno contribuito in misura minore a generare il problema. Per analizzare le implicazioni di questi processi in termini di giustizia, è utile fare riferimento alle dimensioni distributive, procedurali, e riconoscitive ad essa sottese, che enfatizzano rispettivamente la distribuzione equa di risorse, costi e benefici, l'attenzione a processi decisionali equi e democratici, e il riconoscimento delle condizioni che hanno storicamente favorito le ingiustizie (Chu & Cannon, 2021; Hughes & Hoffmann, 2020; Sovacool, 2021). Per prevenire una redistribuzione iniqua di costi e benefici, l'EGD si è dotato di una politica nota come *Just Transition*, finalizzata a mitigare gli effetti negativi che la transizione ecologica può comportare su luoghi e comunità più fragili sul piano sociale, ambientale, o economico. Tuttavia, questa retorica ha sollevato più di una critica (Velicu & Barca, 2020; Zimmermann & Gengnagel, 2023), tra cui la possibile discrepanza tra la narrativa ottimistica e ambiziosa delle politiche europee e la loro effettiva capacità di affrontare le molteplici dimensioni alla base della (in)giustizia spaziale.

3. Metodologia: la costruzione di un framework analitico

Nell'ambito del progetto PHOENIX, è stato sviluppato un framework analitico multidimensionale per indagare le configurazioni socio-naturali dei diversi contesti di ricerca (undici territori pilota localizzati in sette diversi paesi europei la cui scala varia dal municipio alla nazione) e per sostenere lo sviluppo di sperimentazioni contestuali nell'ambito dei processi partecipativi e deliberativi incentrati su temi ambientali. Una conoscenza ritenuta fondamentale per sviluppare politiche ambientali *place-based* capaci di adattarsi ai territori e aprire spazi di dialogo con le comunità locali.

Per sviluppare questa metodologia è stato innanzitutto sviluppato un quadro analitico, descritto con maggiore dettaglio in Testi et al. (2023), volto a restituire la complessità e multidimensionalità che caratterizza la sostenibilità ambientale e, di conseguenza, i percorsi di transizione per raggiungerla. Sono emerse quattro macrocategorie che, con geometrie variabili, toccano e attraversano i domini sociale, economico, ambientale e istituzionale intesi come aspetti chiave capaci di determinare risorse, vulnerabilità e opportunità che

complessivamente dovrebbero guidare i percorsi di transizione locale. La logica è stata quella di raccogliere dati qualitativi e quantitativi secondari per ottenere informazioni generali e dati qualitativi primari per approfondire la comprensione del contesto. I dati raccolti sono stati successivamente interpretati in relazione al quadro teorico afferente ai *Transition Studies*, introdotto nel paragrafo precedente. I concetti di nicchia e regime sono stati messi in tensione per comprendere alcuni elementi del percorso di transizione della regione Emilia-Romagna. Combinando la prospettiva multilivello sostenuta da Geels e Schot (2007) con l'approccio orizzontale proposto da Shove e Walker (2010), ci siamo chiesti come le pratiche sostenibili nascono e si diffondono, quali sono le principali barriere alla transizione, ed abbiamo indagato il ruolo delle politiche pubbliche nell'influenzare queste dinamiche. In particolare, è stato analizzato il ruolo del *Patto per il Lavoro e per il Clima*, approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2020, in relazione alle dinamiche di continua emersione di nicchie innovative e di consolidamento o indebolimento di barriere alla transizione.

4. Quale transizione per l'Emilia-Romagna

Le politiche pubbliche hanno un ruolo chiave nel determinare l'andamento della transizione ecologica. Il loro impatto sul processo di cambiamento può essere estremamente positivo laddove diventano nicchie, spazi di incubazione dove sperimentare e diffondere innovazioni sociali, ambientali o tecnologiche. Diversamente, se incapaci di incidere sul contesto socioeconomico – sia sul piano dei valori che su quello degli investimenti – abbattendo o indebolendo alcune delle barriere alla transizione, quelle stesse politiche, mostrando il contraddittorio tra narrative ed azioni reali, continueranno ad avallare i regimi dominanti.

Il *Patto per il Lavoro e per il Clima* (PLC), sottoscritto da 55 soggetti tra cui attori istituzionali e stakeholder regionali e approvato il 14 dicembre 2020 a seguito di un percorso di condivisione ed elaborazione congiunta, ha l'obiettivo di accompagnare l'Emilia-Romagna nella transizione ecologica stabilendo “impegni e responsabilità condivisi rispetto ad un percorso comune che migliori la qualità della vita delle persone e del pianeta e superi il conflitto tra sviluppo e ambiente” (RER, 2020, p.6). Il PLC rappresenta quindi la cornice strategica – basata su una visione di medio-lungo termine in linea con gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e dell'Accordo di Parigi (Schlein, 2021) – alla quale fanno riferimento sia politiche di indirizzo come la *Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna* (RER, 2021) ed il *Percorso Regionale per la neutralità carbonica prima del 2050* (RER, 2024); sia politiche programmatiche come il *Documento Strategico Regionale 2021-2027* (RER, 2021); sia impegni futuri come l'approvazione di una *legge regionale per il clima* “con la quale confermare i propri obiettivi climatici ed introdurre il monitoraggio dell'efficacia delle politiche regionali in tema di mitigazione e adattamento” (RER, 2022, p.4).

Il PLC individua quattro grandi sfide interrelate – la crisi demografica, l'emergenza climatica, la transizione digitale, e il contrasto alle disuguaglianze; assume altrettanti obiettivi strategici, di cui uno centrato specificatamente sul tema della transizione ecologica; ed individua la sperimentazione di “nuove forme di partecipazione democratica” come uno dei processi trasversali necessari al raggiungimento degli obiettivi dati (RER, 2020, p.32). Adottando una scala di analisi sovralocale, europea, il PLC può essere interpretato come una nicchia all'interno della quale diversi attori possano sviluppare iniziative innovative, sperimentali e di rottura rispetto allo status quo. Al contempo però, l'analisi più ravvicinata restituisce un quadro più complesso: da un lato il PLC ha dato l'impulso alla redazione di ulteriori documenti strategici, dall'altro lo stesso patto è stato criticato (RECA, 2020) per la mancanza di incisività e precisione nel delineare gli step progressivi che porterebbero al raggiungimento degli obiettivi auspicati nel breve tempo che ci separa dal 2030. Il numero esiguo di misure e politiche attuative del patto se confrontate con l'enorme portata della sfida posta ad obiettivo, restituiscono un quadro caratterizzato dall'incapacità di affrontare in maniera decisa alcune delle barriere alla transizione ecologica più radicate in Emilia-Romagna.

Alcune di queste sono state esplicitate in fase di redazione del documento strategico *Percorso Regionale per la neutralità carbonica prima del 2050* (RER, 2024) identificando al contempo strategie di superamento, scenari di sviluppo e linee prioritarie di investimento. Sebbene le barriere individuate nel documento – per un approfondimento si veda la sezione 4.2 denominata “sfide e barriere al processo di transizione” – coprono buona parte dei temi considerati centrali nel processo di transizione ecologica, alcune non sono approfondite essendo solo tangenzialmente legate all'abbandono dei combustibili fossili. Infatti, prendendo a riferimento le ventiquattro linee di intervento delineate dal PLC come prioritarie per “accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035; [e]

coniugare produttività, equità e sostenibilità, generando nuovo lavoro di qualità” (RER, 2020, p. 25), riprese poi dalla *Strategia regionale Agenda 2030*, emerge come alcuni temi particolarmente pressanti in relazione alla transizione ecologica ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici siano posti in secondo piano. Tra questi la prevenzione del dissesto idrogeologico, il raggiungimento di un consumo di suolo pari a zero, la tutela della risorsa idrica e del patrimonio forestale, ed il miglioramento della qualità dell’aria.

Gli eventi alluvionali di maggio 2023 hanno messo alla luce le contraddizioni che albergano nelle politiche regionali di transizione ecologica. L’analisi svolta attraverso l’impiego del framework analitico ha dimostrato come la forte dipendenza del sistema economico regionale dal settore edilizio – che rappresenta circa il 7,5% del Pil regionale ed il 15% delle imprese attive nella Regione (1) – rappresenti una barriera alla transizione estremamente rilevante. Infatti, a discapito dei buoni propositi espressi nella Legge Regionale 24/2017, il consumo di suolo in regione è continuato ad aumentare attestandosi al 8,9% nel 2022 (SNPA, 2023) a fronte di un territorio regionale caratterizzato dal 45,6% della superficie a rischio medio di allagamento con alcune province come Ravenna e Ferrara che vedono rispettivamente il 100% e l’80% della popolazione in porzioni di territorio inondabile (Ispra, 2021).

Proprio a seguito dell’alluvione del maggio 2023 Legambiente Emilia-Romagna ha deciso di abbandonare la cordata di firmatari del PLC. Così, con l’uscita dell’unica associazione ambientalista firmataria è diventato evidente lo scollamento tra le politiche pubbliche regionali sul tema della transizione e le istanze del segmento di società civile più attenta ai temi ambientali. Legambiente, nel denunciare l’incapacità della Regione di “trovare un punto d’incontro tra l’obiettivo di mantenere un sistema economico forte e la necessità di attuare la transizione ecologica nei tempi dettati dalla crisi ambientale” (2), ha riconfermato la posizione espressa della Rete per l’Emergenza Climatica ed Ambientale Emilia-Romagna (RECA) che, pur avendo partecipato alla fase di elaborazione del PLC, decise nel 2020 di non firmarlo come atto di denuncia del forte contraddittorio tra l’enunciazione di obiettivi ambiziosi e l’investimento in grandi opere, il continuo consumo di suolo, la privatizzazione dei beni comuni e la promozione di iniziative in contrasto con l’uscita dalle fonti fossili – il rigassificatore di Ravenna innanzitutto.

5. Conclusioni

Il caso delle politiche pubbliche per la transizione ecologica in Emilia-Romagna è emblematico. Davanti a importanti barriere alla transizione ecologica, riconducibili innanzitutto ad una elevata *path-dependency* del sistema produttivo locale, fortemente legato al settore delle costruzioni e del settore automotive, il PLC non sembra fornire sufficiente slancio ad azioni concrete in un’ottica di un cambiamento di paradigma innanzitutto economico. L’analisi ha inoltre dimostrato la presenza di diverse interpretazioni del concetto di transizione ecologica avanzate da diversi attori sociali, non tanto in termini di obiettivi generali quanto più in termini di definizione delle azioni concrete volte ad alimentare il cambiamento, ponendo seri interrogativi sull’efficacia della dimensione partecipativa intrinseca in tali iniziative.

NOTE

1. <https://www.saieblogna.it/it/comunicati/emilia-romagna-costruzioni-pil-regionale-imprese-attive/>
2. <https://www.legambiente.emiliaromagna.it/2023/06/01/legambiente-emilia-romagna-esce-dal-patto-per-il-lavoro-e-il-clima-della-regione-emilia-romagna/>

6. Bibliografia

Anguelovski, I., Shi, L., Chu, E., Gallagher, D., Goh, K., Lamb, Z., Reeve, K., & Teicher, H. (2016). Equity Impacts of Urban Land Use Planning for Climate Adaptation: Critical Perspectives from the Global North and South. *Journal of Planning Education and Research*, 36(3), 333–348.
<https://doi.org/10.1177/0739456X16645166>

- Chu, E. K., & Cannon, C. E. (2021). Equity, inclusion, and justice as criteria for decision-making on climate adaptation in cities. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 51, 85–94. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.02.009>
- Evrard, E., & Schmitt, P. (2024). Do new brooms sweep clean? Striving for ‘A Just Europe’ in the Territorial Agenda 2030. *European Planning Studies*, 32(3), 629–647. <https://doi.org/10.1080/09654313.2023.2254329>
- Gadenne, D., Sharma, B., Kerr, D., & Smith, T. (2011). The influence of consumers’ environmental beliefs and attitudes on energy saving behaviours. *Energy Policy*, 39(12), 7684–7694. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.09.002>
- Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. *Research Policy*, 31(8–9), 1257–1274. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(02\)00062-8](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8)
- Geels, F. W., & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathways. *Research Policy*, 36(3), 399–417. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2007.01.003>
- Hughes, S., & Hoffmann, M. (2020). Just urban transitions: Toward a research agenda. *WIREs Climate Change*, 11(3), e640. <https://doi.org/10.1002/wcc.640>
- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), (2023). Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2023. <https://www.snpambiente.it/snpa/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici-edizione-2023/>
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), (2021). Rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati. <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-sulle-condizioni-di-pericolosita-da-alluvione-in-italia-e-indicatori-di-rischio-associati>
- Loorbach, D. (2010). Transition Management for Sustainable Development: A Prescriptive, Complexity-Based Governance Framework. *Governance*, 23(1), 161–183. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01471.x>
- Meerow, S., & Newell, J. P. (2016). Urban resilience for whom, what, when, where, and why? *Urban Geography*, 40(3), 309–329. <https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1206395>
- RECA, Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna, (2021), Patto per il clima e per il lavoro, tutto il verde possibile. Il manifesto di associazioni e comitati in Emilia-Romagna sulla transizione ecologica della Regione. <https://pattoperilclimaeperilavoro.it>
- Regione Emilia-Romagna, (2020). Patto per il Lavoro e per il Clima, Delibera n.1899 del 14/12/2020, <https://www.regione.emilia-romagna.it/pattolavoroeclima/approfondimenti/atti-e-documenti>
- Regione Emilia-Romagna, (2021). Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Emilia-Romagna <https://www.regione.emilia-romagna.it/agenda2030>
- Regione Emilia-Romagna, (2021). Documento Strategico Regionale 2021-2027. https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/documenti/dsr-2021-2027_approvato-assemblea-legislativa_delibera-44-2021.pdf
- Regione Emilia-Romagna, (2022). DGR 581 del 21/04/2022, Oggetto: approvazione del progetto “La transizione ecologica attraverso il percorso per la neutralità carbonica prima del 2050”
- Regione Emilia-Romagna, (2024). DGR n. 581 del 21/4/2022 Oggetto: *Percorso Regionale per la neutralità carbonica prima del 2050* <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/cambiamenti-climatici/neutralita-carbonica>
- Shove, E., & Walker, G. (2010). Governing transitions in the sustainability of everyday life. *Research Policy*, 39(4), 471–476. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.01.019>
- Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation. *Energy Research & Social Science*, 73, 101916. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916>
- Testi, A., Zetti, I., Tarsi, E., Fontana, C., Gisotti, M. R., Rossi, M. (2023). Supporting Local Implementation of the European Green Deal through a Place-Based, Participatory Approach: Methodology for a Comprehensive Analytical Framework. *SUSTAINABILITY*, vol. 15, pp. 0-16
- Turnheim, B., Berkhout, F., Geels, F., Hof, A., McMeekin, A., Nykvist, B., & Van Vuuren, D. (2015). Evaluating sustainability transitions pathways: Bridging analytical approaches to address governance challenges. *Global Environmental Change*, 35, 239–253. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.08.010>

- Velicu, I., & Barca, S. (2020). The Just Transition and its work of inequality. *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 16(1), 263–273. <https://doi.org/10.1080/15487733.2020.1814585>
- Zimmermann, K., & Gengnagel, V. (2023). Mapping the social dimension of the European Green Deal. *European Journal of Social Security*, 25(4), 523–544. <https://doi.org/10.1177/13882627231208698>
- Zolfagharian, M., Walrave, B., Raven, R., & Romme, A. G. L. (2019). Studying transitions: Past, present, and future. *Research Policy*, 48(9), 103788. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.012>